

ALKANOLAMIN RUSMIDAGI NORDON GAZLARNI YUTUVCHILARNING KOMPOZITSIYASINI YANGI TURINI ISHLAB CHIQISH

Qalandarova M.I.

1-bosqich magistranti,

Alimuhammedov M.G.

tel. 90 347 34 36 qalandarovamushtariy@gmail.com

Toshkent kimyo texnologiya instituti, Toshkent shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502890>

Kalit so'zlar: alkanolamin, nordon gazlar, yutish qobiliyati, sorbent, kompozitsiya, ekologik xavfsizlik, ionli suyuqliklar.

Sanoat ishlab chiqarishida hosil bo'ladigan chiqindi gazlar tarkibida nordon gazlar — karbonat angidrid (CO_2), vodorod sulfid (H_2S), oltingugurt (IV) oksid (SO_2) keng tarqalgan. Bu gazlarning atmosferaga chiqarilishi ekologik muvozanatni buzadi va inson salomatligiga zarar yetkazadi. Shu sababli, ularni samarali yutish texnologiyalarini ishlab chiqish bugungi kundagi dolzarb ilmiy-texnik muammolardan biridir.

Ushbu ishning maqsadi — alkanolamin asosidagi sorbentlarning kompozitsiyasini takomillashtirish va nordon gazlarni yuqori darajada yuta oladigan yangi samarali tarkibni ishlab chiqishdir.

Tadqiqot davomida monoetanolamin (MEA), dietanolamin (DEA) va trietanolamin (TEA) moddalari asosida turli tarkibdagi kompozitsiyalar tayyorlandi. Ular fizik-kimyoviy va termodinamik xossalari bo'yicha baholandi. Eksperimental sinovlar shuni ko'rsatdiki, alkanolaminlarning ikki komponentli aralashmalari (masalan, MEA+DEA) mono-komponentli eritmalariga nisbatan yuqori yutish qobiliyatiga ega. Bundan tashqari, yordamchi komponent sifatida ionli suyuqliklar va nanomateriallar qo'shilganda sorbentning termik barqarorligi va yutilish quvvatida sezilarli o'sish kuzatildi. Ushbu natijalar ekologik xavfsizlik va energiya tejovchi texnologiyalarni yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Alkanolaminlar asosidagi eritmalar tarkibi va fizik-kimyoviy xossalari jadval

No	Kompozitsiya (massa %)	pH	Qovushqoqlik (mPa·s)	CO_2 yutilishi (mol/mol)
1	100% MEA	11.2	24.5	0.42
2	100% DEA	10.5	32.1	0.38
3	100% TEA	9.8	41.3	0.33

4	MEA (50%) + DEA (50%)	10.8	28.7	0.51
5	MEA (40%) + DEA (40%) + TEA (20%)	10.2	34.0	0.55

Turli kompozitsiyalarning CO₂ yutilish qobiliyati diagramma

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, alkanolaminlar asosidagi kompozitsion yutuvchilarni ishlab chiqish nordon gazlarni utilizatsiya qilish samaradorligini oshiradi. Bu yondashuv sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasini takomillashtirishga xizmat qiladi. Kelgusida tarkiblarni modifikatsiya qilish va ularning sanoat sharoitidagi ishlashini o'rganish rejalashtirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Давлетшин, Р. Г. Абсорбция газов: Учебник / Р.Г. Давлетшин. – Казань: КГТУ, 2004. – 312 с.
2. Бабков, И. Н. Химическая технология ионичных жидкостей / И.Н. Бабков. – М.: Химия, 2012. – 268 с.
3. Shermatov, S. R., & Normurodova, D. B. (2020). Absorption of acidic gases by aqueous solutions of alkanolamines. *Chemical Technology. Control and Management*, (6), 34–38.
4. Kurniawan, A., & Hilden, L. (2019). CO₂ Capture using mixed alkanolamines: A review of properties and performance. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 7(3), 103076.
5. Муртазаев, М. М. и др. Сорбционные материалы и технологии очистки газов / М.М. Муртазаев и др. – Ташкент: Fan, 2018. – 140 с.